

УДК:

ФИЗИКАНЫ ОҚЫТУДАҒЫ ЗЕРТТЕУШІЛІК ІС-ӘРЕКЕТТІ ДАМУДЫҢ ДИДАКТИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

ӨМІРБЕК АЙДАНА АСҚАТҚЫЗЫ

Абай атындағы ҚазҰПУ, Математика, физика және информатика факультетінің
7М1504-Физика білім беру бағдарламасының 1-курс магистранты

Ғылыми жетекшісі - аға оқытушы, PhD, **ОСПАНБЕКОВ Е.А.**
Алматы, Қазақстан

Аңдатпа. Мақалада қазіргі білім беру жүйесінің талаптарына сәйкес Физиканы оқыту процесінде оқушылардың зерттеушілік іс-әрекетті дамытудың теориялық-дидактикалық негіздері ғылыми тұрғыдан негізделген. Оқушылардың танымдық дербестігін тежейтін дәстүрлі (рецептік) зертханалық жұмыстар мен мемлекеттік стандарт талаптары арасындағы қарама-қайшылықтар талданған. Зерттеушілік іс-әрекеттің 11 компоненттен тұратын күрделі құрылымына талдау жасалып, оны дамытудың дидактикалық негіздері ретінде проблемалық оқыту және жүйелілік принциптері айқындалады. Осы принциптерді іске асыру оқушының дербестік дәрежесін сатылы түрде арттыруға бағытталған әдістемелік тәсілді қажет етеді. Зерттеу нәтижесінде, Физика пәніндегі зертханалық жұмыстарды ұйымдастыру арқылы оқушының танымдық әрекетінің барлық 11 компонентін сапалы қалыптастыруды қамтамасыз ететін жүйелі дидактикалық модель ұсынылған.

Кілт сөздер: зерттеушілік іс-әрекет, физика, дидактикалық негіздер, дербестік, зерттеушілік біліктер, зертханалық жұмыс.

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ

Аннотация. В статье научно обоснованы теоретико-дидактические основы развития исследовательских деятельность учащихся в процессе обучения Физике в соответствии с требованиями современной системы образования. Проанализированы противоречия между традиционными (рецептурными) лабораторными работами, сдерживающими познавательную самостоятельность учащихся, и требованиями государственного стандарта. Проведен анализ сложной структуры исследовательского деятельность, состоящей из 11 компонентов, и определены дидактические основы его развития в виде принципов проблемного обучения и системности. Реализация этих принципов требует методического подхода, направленного на поэтапное повышение степени самостоятельности учащегося. В результате исследования предложена системная дидактическая модель, обеспечивающая качественное формирование всех 11 компонентов познавательной деятельности учащегося посредством организации лабораторных работ по Физике.

Ключевые слова: исследовательский деятельность, физика, дидактические основы, самостоятельность, исследовательские умения, лабораторная работа.

DIDACTIC FOUNDATIONS FOR THE DEVELOPMENT OF RESEARCH ACTIVITIES IN PHYSICS EDUCATION

Abstract. The article provides a scientific justification for the theoretical and didactic foundations for developing students' research activities in Physics education, aligned with the requirements of the modern education system. Contradictions between traditional (recipe-based)

laboratory works, which inhibit students' cognitive independence, and the requirements of the state standard are analyzed. The complex structure of the research activities, consisting of 11 components, is analyzed, and the didactic foundations for its development, namely the principles of problem-based learning and systematic approach, are determined. The implementation of these principles necessitates a methodological approach aimed at gradually increasing the degree of students' independence. As a result of the research, a systemic didactic model is proposed, which ensures the qualitative formation of all 11 components of students' cognitive activity through the organization of laboratory works in Physics.

Keywords: *research activities, physics, didactic foundations, independence, research competencies, laboratory work.*

Әлемдегі заманауи өзгерістер, қоғамның жедел ақпараттануы және ғылымның рөлінің артуы - білім беру жүйесіне үздіксіз дербес білім алу қамтамасыз ету міндетін жүктейді. Дербес білім алуға дайындық, ең алдымен, танымдық қабілеттерді дамыту және ғылыми ізденістің ғасырлар бойы қалыптасқан әдіснамалық аппаратын меңгеру арқылы іске асады. Бұл әдіснама тұлғаның шығармашылық, коммуникативті және рефлексивті сапаларын дамытудың тиімді құралы болып табылады. Осы тұрғыдан, оқушыларды қоршаған әлемді танудың жалпы және жеке әдістеріне, ғылыми таным процесінің логикасы мен кезеңдеріне, яғни тұтас зерттеушілік іс-әрекетті меңгеруге баулу өте маңызды.

Бұл қажеттілік ғылым мен технологияның қарқынды дамуымен және ұлттық білім беру стандарттарының талаптарымен толық расталады. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандартында білім беру процесін ұйымдастырудың негізгі қағидаты ретінде «Білім алушылардың жобалау және зерттеушілік іс-әрекеттерін қалыптастыруда жүйелілікті қамтамасыз ету» талабы бекітілген[1]. Аталған құжатта, әсіресе жаратылыстану бағыты бойынша оқытудан күтілетін нәтижелер ретінде, білім алушылардың гипотеза құруға арналған ғылыми модельдерді жинақтауын, эксперимент нәтижесінде алынған деректерді талдауын және зерттеу жоспарын құрастыруын көздейді. Осы зерттеушілік міндеттерді іске асыруда физикалық эксперименттің рөлі айрықша маңызға ие. Физикалық эксперимент оқушыларға тек нақты білім беріп қана қоймай, оның әлемді танудың құралы екеніне сендіреді, ғылыми дүниетанымды қалыптастырады. Қоршаған табиғатты зерттеу құралы болып табылатын физикалық эксперименттер балаларда ғылыми фактілерді алуға қатысу сезімін тудырып, олардың танымдық-эмоциялық саласына оң әсер етеді. Демек, физиканы оқыту процесінде зерттеушілік іс-әрекеттерді қалыптастырудың тиімді әдістемелік мүмкіндіктерін іздестіру - қазіргі педагогикалық ғылымның негізгі міндеттерінің бірі болып қала береді.

Алайда, физикалық эксперименттің оқытудағы айрықша рөлі мен оқушылардың зерттеушілік іс-әрекетіне деген мемлекеттік сұранысқа қарамастан, мектеп тәжірибесінде бұл міндетті іске асыруда қарама-қайшылықтар байқалады. Бір жағынан, оқытудың дәстүрлі жүйесіндегі зертханалық жұмыстар көбінесе рецептік сипатта болады, яғни оқушыларға дайын алгоритмдер мен нұсқаулықтар беріледі. Бұл жағдайда танымдық әрекеттің тек орындаушылық компоненті дамып, зерттеу сұрағын қою, гипотеза құру және нәтижелерді дербес талдау сияқты дағдылардың қалыптасуына толық мүмкіндік берілмейді. Екінші жағынан, зерттеушілік іс-әрекетті қалыптастырудың тиімділігін арттыруға бағытталған дидактикалық негіздер мен жүйелі педагогикалық шарттар жеткіліксіз әзірленген. Бұл проблемалық жағдай оқушылардың зерттеушілік іс-әрекетті қалыптастырудың теориялық-дидактикалық негіздерін ғылыми тұрғыдан терең талдауды және олардың тиімді іске асырылу жолдарын анықтауды қажет етеді.

Физиканы оқытудағы зерттеушілік іс-әрекетті қалыптастырудың дидактикалық негіздерін айқындау үшін, ең алдымен, «зерттеушілік іс-әрекет» ұғымының педагогикалық-психологиялық мәнін нақтылау қажет. Бұл ұғым - оқушының тек пәндік білімді игеруіне ғана емес, сонымен бірге оны алу және қолдану процестеріне ие болуын сипаттайтын күрделі

құрылым. Ғылыми әдебиеттерде бұл ұғым білік, әрекет және дербестік категорияларымен тығыз байланыста қарастырылады.

Зерттеушілік іс-әрекетті қалыптастыру - оқушының тек білімді меңгеруін емес, сонымен қатар ғылыми-зерттеушілік білімдерін қолдануға мүмкіндік беретін күрделі процесс. Ол оқушының өздігінен танымдық іс-әрекетін жүргізуге бағытталған. Зерттеушілік іс-әрекет ғылыми танымның негізгі элементтерін - мәселе қою, гипотеза құру, эксперимент жүргізу, деректерді талдау және қорытындылау - меңгеру қабілеті ретінде анықталады, ол жаңа білімді игеру мақсатында ұйымдастырылатын, ғылыми зерттеуге тән кезеңдерді қамтитын оқушының белсенді әрекеті болып табылады. Бұл іс-әрекеттер оқушылардың логикалық ойлау қабілетін және себеп-салдарлық байланыстарды түсінуін дамытады, ал ғалымдардың пікірінше, зерттеушілік тәсіл оқушылардан дербес, шығармашылық шешімдерді талап ететін танымдық міндеттерді қою арқылы жүзеге асады.

- А.В. Леонтович тұжырымдамасына сәйкес, зерттеушілік іс-әрекетті оқушының танымдық белсенділігінің жоғары формасы ретінде анықтайды. Оның пікірінше, бұл іс-әрекет оқушының жаңа білімді дербес ашуына және ғылыми әдістерді меңгеруіне бағытталған. Зерттеушілік әрекеттің негізгі құрылымы ғылыми зерттеудің классикалық логикасына сәйкес құрылады, бірақ оқу материалын игеру контекстінде жүзеге асады. Психологиялық тұрғыдан, зерттеушілік іс-әрекет - ғылыми танымға тән талдау, синтез, индукция және дедукция сияқты ойлау операцияларын тиімді қолдануға мүмкіндік беретін саналы дағды [2].

- Педагогикалық дидактикада, әсіресе физиканы оқыту әдістемесінде, зерттеушілік дағды В.Г. Разумовскийдің еңбектерінде жете зерттелген. Ол зерттеушілік дағдыны эксперименттік әрекетті жоспарлау және орындау қабілетімен тығыз байланыстырады. Разумовскийдің тұжырымы бойынша, оқушының зерттеушілік дағдысы - бұл оның физикалық құбылыстарды өз бетінше бақылау, өлшеу және талдау арқылы ғылыми қорытынды шығару білігін көрсетеді. [3]

- Е.В. Оспенникова зерттеушілік іс-әрекет оқушының танымдық дербестігін дамытудың технологиялық негізі ретінде қарастырады. Ол зерттеушілік іс-әрекетті оқушының алдына қойылған мәселені шешудегі шығармашылық бастамасының көрінісі деп есептейді. Оның зерттеулерінде экспериментті оқу зерттеуінің түрі ретінде пайдалану, оқушының қажетті ақпаратты өзі іздеп табу және оны өңдеу іс-әрекетін қалыптастыруға бағытталған. Бұл зерттеушілік іс-әрекеті тұлғаның дербестік категориясымен тығыз байланыстырады [4].

Жалпы алғанда, зерттеушілік іс-әрекетті - оқушының ғылыми-танымдық іс-әрекеттің құрылымдық элементтерін меңгеруі және оқушының нақты мәселені шешу үшін ғылыми танымға тән әрекеттерді (проблеманы қою, гипотезаны тексеру) саналы және дербес түрде орындауға мүмкіндік беретін біліктердің жүйелі жиынтығы ретінде қарастыруға болады. Демек, зерттеушілік іс-әрекеттің дидактикалық негіздерін әзірлеу - осы біліктердің құрылымын және оны қалыптастыруға әсер ететін принциптерді терең талдауды талап етеді.

Зерттеушілік іс-әрекеттің мәнін анықтағаннан кейін, оның қалыптасу механизмдерін түсіну үшін оның құрылымдық компоненттерін айқындау қажет. Зерттеушілік іс-әрекет - бұл жекелеген әрекеттердің жиынтығы емес, ғылыми таным цикліне негізделген біліктердің жүйелі жиынтығы болып табылады [5]. Осы тұрғыдан, зерттеушілік тәсілге сәйкес зертханалық жұмысты жүргізгенде, жұмыстың тақырыбы оқушыларға проблемалық міндет ретінде қойылуы қажет. Проблемалық міндеттерді шешуде бағыттылық немесе шешімге сәйкес әрекет ету өте маңызды. Осының нәтижесінде мәселенің шешімін бұрынғы тәжірибе мен ұсынылып отырған жағдайдың интеграциясы көмегімен табуға болады. Зертханалық жұмысты орындаудағы оқушының зерттеушілік біліктерінің қалыптасуы келесі жалпыланған ғылыми таным цикліне сәйкес жүзеге асады. Бұл кезең А.В. Леонтович анықтағандай, оқушының танымдық белсенділігін іске қосатын бастапқы фазаны құрайды. Оқушының оқу материалындағы немесе эксперименттік жағдайдағы қарама-қайшылықты немесе белгісіздікті танып, оны ғылыми сұрақ түрінде тұжырымдау қабілеті осыған жатады [2].

Оқушылар өздерінің эксперименталды әрекетінде келесі жалпыланған жоспарды ұстанады:

1. Эксперименттің мақсатын түсіну.

1.1. Міндеттермен танысу.

1.2. Міндеттерді шешудің мүмкін жолдарын ойластыру.

2. Эксперимент негізі болатын гипотезаны құрастыру және негіздеу.

3. Эксперимент мақсатына жетуге қажетті шарттарды анықтау.

4. Нәтиженің нақтылығына кері әсер ететін жағдайларды анықтау.

5. Экспериментті жоспарлау: а) қандай бақылаулар жүргізу қажет;

б) қандай шамаларды өлшеу қажет;

в) тәжірибелерді жүргізу үшін қандай құралдарды таңдау қажет;

г) тәжірибелерді жүргізудің реті қандай;

д) эксперимент нәтижелері қандай формада жазылады.

6. Қондырғының сызбасын дайындау.

7. Қондырғыны іске қосу.

8. Бақылау, өлшеу және өлшеу нәтижелерін жазып алумен қатар жүретін тәжірибелер орындау.

9. Өлшеу нәтижелерін математикалық өңдеу.

10. Өлшеу қателігін бағалау.

11. Эксперимент нәтижелерін талдау, қорытынды жасау.

Тиімді қалыптасу механизмдерін түсіну үшін оның құрылымдық біліктерін айқындау қажет. Оқушылардың эксперименталды әрекетіндегі бұл логика төрт негізгі ғылыми білік компонентіне сәйкес жүйеленеді:

1. Проблеманы анықтау және гипотеза құру білігі

Бұл - зерттеушілік әрекеттің бастапқы және интеллектуалдық негізін құрайтын кезең. А.В. Леонтовичтің тұжырымдамасына сәйкес, бұл фаза оқушының танымдық белсенділігін іске қосады. Оқушы бұл кезеңде проблемалық сұрақты анықтайды және оның болжамды шешімін - гипотезаны құрастырып, негіздейді. Бұл білік оқушыдан логикалық тұжырымдар жасауды және бұрынғы білімін жаңа жағдайда қолдануды талап етеді.

2. Экспериментті жоспарлау және ұйымдастыру білігі

Гипотеза құрылғаннан кейін, оны тексеруге бағытталған әдістемелік дағдылар іске қосылады. Бұл компонент В.Г. Разумовский зерттеген физикалық эксперименттің маңызды аспектісін құрайды. Оқушылар бұл сатыда аналитикалық және жобалау әрекеттерін орындайды: эксперимент мақсатына жетуге қажетті шарттарды, нәтиженің нақтылығына кері әсер ететін жағдайларды анықтайды. Сонымен қатар, 5-тармақта көрсетілгендей, қажетті бақылауларды, өлшеу шамаларын және құралдарды таңдау арқылы тәжірибенің ретін жоспарлайды. Бұл кезең 6-7 тармақтарды (Қондырғыны дайындау, іске қосу) қамтып, оқушының техникалық дербестігін көрсетеді.

3. Деректерді жинау және аналитикалық өңдеу білігі.

Бұл білік оқушының жиналған деректерді сапалық және сандық тұрғыдан бағалау қабілетіне негізделеді. 8-тармақ (Бақылау, өлшеу және жазып алу) орындаушылық дәлдікті талап етсе, одан кейінгі 9-10 тармақтар (Математикалық өңдеу және қателікті бағалау) оқушының аналитикалық және математикалық сауаттылығын іске қосады. Бұл әрекеттердің нәтижесі - алынған деректердің сенімділік дәрежесін анықтау және оларды ғылыми тұрғыдан талдауға дайындау болып табылады.

4. Қорытынды жасау және рефлексивті білік.

Зерттеу циклінің бұл соңғы кезеңі Е.В. Оспенникова сипаттаған танымдық дербестіктің жоғары деңгейін көрсетеді. Оқушы 11-тармаққа сәйкес, эксперимент нәтижелерін талдайды және бастапқы гипотезаның расталуы немесе жоққа шығарылуына негізделген дәлелді ғылыми тұжырым жасайды. Бұл білік оқушының өз әрекетіне рефлексия жасау және танымдық процесті жалпылау қабілетін дамытады.

Дидактикалық негіздерді іске асырудың практикалық тәсілі оқушының зерттеушілік іс-әрекетін қалыптастырудағы жүйелілікті қамтамасыз етуге бағытталады. Бұл үшін проблемалық оқыту принципін іске асыратын әдістемелік шарттар енгізіледі. Атап айтқанда, зертханалық жұмыстарды ұйымдастыруда проблемалық жағдай [3] міндетті түрде туғызылып, оқушы эксперименттің мақсатын сырттан емес, өз бетінше анықтайтын жағдай жасалады. Бұл, өз кезегінде, оқушының жоспарлау, талдау және қорытынды жасау сияқты барлық біліктерін іске қосуға мәжбүрлейді, сөйтіп зерттеушілік іс-әрекетті тұтас қалыптастыруға мүмкіндік береді. Осылайша, теориялық тұрғыда негізделген дидактикалық негіздер оқу процесіндегі нақты әдістемелік мүмкіндіктер арқылы өз көрінісін табады.

Физика пәніндегі зертханалық жұмыстарды ұйымдастыруда оқушылардың дербестік дәрежесін айқындауға мүмкіндік беретін оқыту мазмұны ерекше рөл атқарады. Яғни, оқушыларға ұсынылатын міндеттердің күрделілігі олардың зерттеушілік біліктерді қолдану деңгейімен сәйкес келуі қажет. Осы талаптарды ескере отырып, 9-сыныптың физика бойынша зертханалық сабақтарындағы оқушылардың зерттеушілік әрекетін ұйымдастырудың жүйелі дидактикалық моделі кесте түрінде көрсетілген.

Зертханалық жұмыс тақырыбы	Оқу мақсаттары	Оқу экспериментінің кезеңдері	Мұғалімнің қатысуымен	Оқушының дербес әрекеті
№1- зертханалық жұмыс. Теңүдемелі қозғалыс кезіндегі дененің үдеуін анықтау	9.2.1.7 теңүдемелі қозғалыс кезіндегі дененің үдеуін эксперименттік жолмен анықтау;	Эксперименттің мақсатын түсіну	+	
		Эксперимент негізі болатын гипотезаны құрастыру және негіздеу.	+	
		Эксперимент мақсатына жетуге қажетті шарттарды анықтау	+	
		Экспериментті жоспарлау	+	
		Қондырғының сызбасын дайындау	+	
		Қондырғыны іске қосу	+	
		Бақылау, өлшеу және өлшеу нәтижелерін жазып алумен қатар жүретін тәжірибелер орындау	+	
	9.1.3.2 эксперименттің нәтижесіне әсер ететін факторларды талдау және экспериментті жүргізуді жақсарту жолдарын ұсыну;	Нәтиженің нақтылығына кері әсер ететін жағдайларды анықтау	+	
		Эксперимент нәтижелерін талдау, қортынды жасау	+	

	9.2.1.8 тенүдемелі қозғалыс кезіндегі орын ауыстырудың және жылдамдықтың уақытқа тәуелділік графиктерін тұрғызу және оларды түсіндіру	Өлшеу нәтижелерін математикалық өңдеу	+	
		Өлшеу қателігін бағалау	+	
№2- зертханалық жұмыс. Горизонталь лақтырылған дененің қозғалысын зерделеу	9.2.1.10 теңайнымалы және бірқалыпты қозғалыстың кинематикалық тендеулерін қолдана отырып, горизонталь лақтырылған дененің қозғалысын сипаттау;	Эксперименттің мақсатын түсіну		+
		Эксперимент негізі болатын гипотезаны құрастыру және негіздеу.		+
		Эксперимент мақсатына жетуге қажетті шарттарды анықтау	+	
		Экспериментті жоспарлау		+
		Нәтиженің нақтылығына кері әсер ететін жағдайларды анықтау	+	
	9.2.1.11 горизонталь лақтырылған дененің қозғалыс жылдамдығын анықтау;	Қондырғының сызбасын дайындау		+
		Қондырғыны іске қосу	+	
		Бақылау, өлшеу және өлшеу нәтижелерін жазып алумен қатар жүретін тәжірибелер орындау		+
	9.2.1.12 горизонталь лақтырылған дененің қозғалыс траекториясын сызу	Эксперимент нәтижелерін талдау, қортынды жасау	+	
		Өлшеу нәтижелерін математикалық өңдеу		+
		Өлшеу қателігін бағалау		+
№3- зертханалық жұмыс. Математикалық	9.2.5.8 математикалық маятник периодының	Эксперименттің мақсатын түсіну		+
		Эксперимент негізі болатын гипотезаны		+

маятниктің көмегімен еркін түсу үдеуін анықтау	формуласынан еркін түсу үдеуін анықтау;	құрастыру және негіздеу.		
		Эксперимент мақсатына жетуге қажетті шарттарды анықтау		+
		Экспериментті жоспарлау		+
		Нәтиженің нақтылығына кері әсер ететін жағдайларды анықтау	+	
	9.2.5.9 период квадратының маятник ұзындығына тәуелділік графигін тұрғызу және талдау	Қондырғының сызбасын дайындау		+
		Қондырғыны іске қосу	+	
		Бақылау, өлшеу және өлшеу нәтижелерін жазып алумен қатар жүретін тәжірибелер орындау		+
		Өлшеу нәтижелерін математикалық өңдеу		+
	9.1.3.1 алған нәтижені түсіндіру және қортынды жасау	Өлшеу қателігін бағалау		+
		Эксперимент нәтижелерін талдау, қортынды жасау	+	
№4-зертханалық жұмыс. Беттік толқындардың таралу жылдамдығын анықтау	9.2.5.14 су бетіндегі толқындардың таралу жылдамдығын эксперимент түрінде анықтау	Эксперименттің мақсатын түсіну		+
		Эксперимент негізі болатын гипотезаны құрастыру және негіздеу.		+
		Эксперимент мақсатына жетуге қажетті шарттарды анықтау		+
		Нәтиженің нақтылығына кері әсер ететін жағдайларды анықтау		+
		Экспериментті жоспарлау		+
		Қондырғының сызбасын дайындау		+
		Қондырғыны іске қосу	+	
		Бақылау, өлшеу және өлшеу нәтижелерін жазып алумен қатар		+

		жүретін тәжірибелер орындау		
		Өлшеу нәтижелерін математикалық өңдеу		+
		Өлшеу қателігін бағалау		+
		Эксперимент нәтижелерін талдау, қортынды жасау		+

Зерттеушілік іс-әрекеттерді сатылы дамытуға бағытталған дидактикалық модельді негіздеуде Х. Банки және Р. Белл ұсынған зерттеушілік оқытудың төрт деңгейі (inquiry-based learning) маңызды теориялық негіз болып табылады [6]. Бұл деңгейлер білім алушының дербестік дәрежесін біртіндеп арттыру логикасына негізделген:

- растаушы зерттеу (confirmation inquiry) - зерттеу кезеңдерінің орындалуын үйретуге бағытталған;

- құрылымдалған зерттеу (structured inquiry) деңгейінде мұғалім қойған сұраққа оқушы жинақтаған мәліметтерді талдау негізінде түсініктеме ұсынады;

- бағытталған зерттеу (guided inquiry) кезінде оқушы зерттеу сұрағына байланысты жоспарды өзі құрастырады;

- ашық зерттеу (open inquiry) деңгейіне жеткенде, білім алушы дербес түрде зерттеу сұрағын құрастырып, жоспарды әзірлеп, нәтижелерді талдау арқылы қорытынды жасайды.

Ұсынылған дидактикалық моделіміздегі оқушылардың зерттеушілік іс-әрекетінің дербестігі дәрежесінің өсуі осы Х. Банки мен Р. Белл ұсынған сатылармен толық сәйкес келеді. Алайда, физикалық эксперименттің ерекшелігін және техникалық қауіпсіздік ережелеріне деген талаптарды ескере отырып, оқу экспериментінің «қондырғыны іске қосу» кезеңі барлық оқу мақсаттары үшін мұғалімнің тікелей қатысуымен және бақылауымен жүзеге асырылуы тиіс екендігін айырмашылық ретінде нақтылаймыз [6]. Бұл зерттеушілік әрекеттің қауіпсіздік шараларын қамтамасыз ете отырып, оқушының танымдық дербестігін сатылы түрде арттыруға мүмкіндік береді. Осы сатылы дамуды іске асыру үшін зерттеушілік тәсілге сәйкес зертханалық жұмыстың тақырыбы оқушыларға проблемалық міндет ретінде қойылуы қажет. Өйткені, проблемалық міндеттерді шешудегі бағыттылық бұрынғы тәжірибе мен ұсынылып отырған жағдайдың интеграциясы арқылы мәселенің шешімін табуға мүмкіндік беретін маңызды шарт болып табылады. Біздің зерттеуімізде оқушылардың мәселені шешудегі осы бағыттылығы зертханалық жұмысты рәсімдеуге қойылатын талаптар арқылы жүйелі түрде қамтамасыз етіледі. Бұл, өз кезегінде, оқушылардың зерттеушілік іс-әрекетін толық цикл бойынша қолдануын жүйелейді.

Қорыта келгенде, зерттеушілік іс-әрекетінің күрделі құрылымын және оны қалыптастырудағы дидактикалық негіздердің айрықша рөлін ғылыми тұрғыдан негіздеді. Бұл дағды оқушының танымдық әрекетіндегі 11 компоненттен тұратын проблеманы анықтаудан бастап, гипотеза құру, өлшеу қателігін бағалау және қорытынды жасауға дейінгі жүйелі циклді қамтиды. Осы біліктерді тиімді қалыптастыру үшін, ең алдымен, проблемалық оқыту принципіне негізделген оқу процесін құру қажет. Бұл принцип оқушының зерттеушілік сұраққа деген ішкі уәжін қалыптастыру арқылы оның танымдық белсенділігін арттырады.

Зерттеушілік іс-әрекетті қалыптастырудағы екінші маңызды дидактикалық негіз - жүйелілік принципін ұстану. Бұл принцип оқушының дербестік дәрежесін яғни, бақылаудан ашық зерттеуге дейін біртіндеп арттыруды талап етеді. Осы принципті іске асырудың негізгі құралы - физикалық экспериментті ұйымдастырудың форматын өзгерту. Яғни, зертханалық жұмыстарды дәстүрлі рецептік сипаттан бас тартып, проблемалық міндеттерді шешуге бағытталған ашық сипаттағы зерттеуге көшіру. Тұтастай алғанда, зерттеушілік іс-әрекетті қалыптастырудың дидактикалық негіздері оқушының физикалық эксперимент кезінде 11

компоненттен тұратын зерттеушілік әрекетті дербес орындауға дайындығын қамтамасыз ететін, теориялық тұрғыдан негізделген және әдістемелік тұрғыдан жүйелі жиынтығы болып табылады. Осы негіздерге сүйеніп әзірленген дидактикалық модель оқушының зерттеушілік іс-әрекетін сапалы қалыптасуына тиімді әсер етеді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығымен бекітілген. - [Электрондық ресурс]. - URL: <https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1800017669>
2. Леонтович А.В. Проектирование исследовательской деятельности учащихся / А. В. Леонтович. – Москва. - МГДД(Ю)Т, 2003. - 34 с - 2003.
3. Разумовский В.Г. Естественнонаучная грамотность и экспериментальные умения выпускников основной школы: некоторые результаты диагностики / В. Г. Разумовский, В. В. Майер, Е. И. Вараксина. - // Школьные технологии. - 2016. - №. 1. - С. 13-29.
4. Оспенникова Е.В. Оқушылардың зерттеушілік дербестігін дамыту технологиясының негіздері. Оқу зерттеуінің түрі ретіндегі эксперимент / ПГПУ, 2002. - 134 б.
5. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения //Москва: Педагогика, 1981. - Т. 185. - С. 259.1.
6. Banchi H., Bell R. The many levels of inquiry / H. Banchi, R. Bell // Science and children. - 2008. - Vol. 46, № 2. - P. 26-29.